

QARAQALPAQ POEZIYASÍNDÁ AZATLÍQ HÁM ÁDILLIK IDEYALARÍ

Rametova Dilbar Paxratdinovna

Nókis rayonı MSh hám MBB ne qarashlı 27-sanlı mekteptıń qaraqalpaq
tili hám ádebiyatı pání oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17514008>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

qaraqalpaq poeziyası, azatlıq
ideyası, ádillik koncepciyası,
milliy sana-sezim, Berdaq,
Ájiniyaz, gárezsizlik dáwiri,
kórkem tallaw, xalıq ruwxı.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq poeziyasında azatlıq hám ádillik ideyalarınıń kórkem súwretleniwı, olardıń tariyxıy negizleri hám zamanagóy talqılawları tallanadı. Maqalada Ájiniyaz Qosıbay ulı, Berdaq, Kúnxoja sıyaqlı shayırlar dóretiwshiligi misalında xalıqtıń azatlıqqa umtılwı hám ádillik ruwxınıń poeziyadaǵı sáwlesi ashıp beriledi. Sonday-aq, gárezsizlik dáwiri qaraqalpaq ádebiyatında bul ideyalardıń jańasha mazmunǵa iye bolwı, yaǵnıy azatlıq insan qálbiniń erkinligi, ádillikti bolsa sociallıq turaqlılıq hám hadallıq belgisi sıpatında talqılanıwı kórsetip ótiledi. Maqala dawamında tariyxıy, estetikalıq hám filosofiyalıq jaqtan izbe-iz tallaw ámelge asırılǵan bolıp, qaraqalpaq poeziyası xalıqtıń ruwxıy oyanıwında tutqan ornı kórsetip ótilgen.

Qaraqalpaq ádebiyatı - bul xalıqtıń ruwxıy turmısı, umtılısları hám tariyxıy tájiriybesin jámlegen biybaha gáziyne. Ásirese, qaraqalpaq poeziyası xalıqtıń ishki dúnyası, ádillikke, tınıshlıqqa, azatlıqqa bolǵan umtılısların eń haqıyqıy sáwlelendiretuǵın kórkem óner túri sıpatında qádirlenedi. Hár bir dáwirde, hár bir sociallıq ózgeris shayırlar xalıqtıń júrek sestin esite bilgen, olardı sóz qúdireti menen sáwlelendirgen. Sonlıqtan, azatlıq hám ádillik ideyaları qaraqalpaq poeziyasında máńgi jańlaytuǵın, xalıq turmısı menen tikkeley baylanıslı processlerdegi temalar qatarına kiredi [4, 77-81].

Azatlıq - bul insanınıń, millettiniń, jamiyettiniń eń joqarı qádiriyatı. Ádillik bolsa - azatlıqqa saqlap qalıwshı, insaniyattı birlestiriwshı ádep-ikramlılıq princip. Sonlıqtan da qaraqalpaq shayırları óz shıǵarmalarında bul eki túsinikti bir-birine úzliksiz baylanıstırıp, xalıq qálbiniń eń tereń keshirmelerin sáwlelendirgen.

Qaraqalpaq xalqınıń tariyxı ásirler dawamında erkinlik hám gárezsizlik ushın gúresler menen ótken. Sonlıqtan azatlıq ideyası qaraqalpaq awızeki dóretiwshiliginde, dástanlarında, qosıqlarında, ápsanalarında hám álbette poeziyasında oraylıq temaǵa aylanǵan.

Xalıq dástanlarında, máselen, "Qırıq qız" eposında mártlik, watansúyiwshilik hám azatlıq ruwxı óz kórinisin tapqan. Dástan qaharmanları óz yurtınıń erki, xalqınıń abırayı ushın janın pidá etken. Bul shıǵarma qaraqalpaq milliy sanasınıń qalıplesiwinde tiykarǵı derek bolıp xızmet etken.

Keyingi dáwirlerde, ásirese XIX ásirde jasap dóretiwshilik etken Ájiniyaz Qosibay ulı óz qosıqlarında xalıqtı jawızlıq hám zulımlıqtan azat bolıwǵa shaqırǵan. Onıń:

Keter boldıq endi bizler bash alıp,
Xosh aman bol, bizden qaldıń, Bozataw,
Xoshlasalı qara kózge yash alıp,
Xosh aman bol, bizden kaldıń, Bozataw.

Jer hám el bilendur, el hám jer bilen,
Jersiz eldiń, kuni dárba-dár bilen,
Ómiri óter júrektegi sher bilen,
Kádiriń seniń bizge etti, Bozataw [1].

degen qatarlarında watannan ayırılıw azabı, azatlıq ushın saǵınısh, azatlıq ármanı sáwlelendiriledi. Bul qatarlar xalıqtıń ruwxıy jaǵdayın, erkinlikke bolǵan talabın tereń sáwlelendiredi.

Sonday-aq, Berdaq dóretiwshiligi de azatlıq ideyasınıń joqarı úlgilerinen biri bolıp esaplanadı. Ol óz dáwiriniń zulımlıq, jawızlıq, nadanlıq illetlerine qarsı sóz benen gúresken. Shayır qosıqlarında xalıqtı aǵartıwshılıqqa, bilimge, birlikke shaqıradı. Sebebi haqıyqıy azatlıq - tek ǵana siyasiy ǵárezsizlik emes, al insan sanasınıń erkinligi, ruwxıy oyanıw bolıp tabıladı.

Ádalat ideyası qaraqalpaq poeziyasında azatlıq túsiniǵine qaraǵanda jáne de keńirek sociallıq mániske iye. Ádillik - bul jámiyettiń turaqlılıǵı, insanlar arasındaǵı teńlik, hadallıq hám hújdan ólshemi.

Berdaq, Ájiniyaz sıyaqlı shayırlar ádillikti tek siyasiy yamasa sociallıq túsiniń sıpatında emes, al adamgershiliktiń ózegi sıpatında talqılaǵan.

Máselen, Berdaq "Xalıq ushın" qosıǵında bılay deydi:

Jigit bolsań arısladay tuwılǵan,
Xızmet etkil udayına xalıq ushın,
Jigit bolsa arısladay tuwılǵan,
Hesh qashan da jumıs etpes ózi ushın.

Ózi ushın is eter aqılǵa zayıp,
Bolıp usınıńday zamanǵa qayıp,
El qıdırǵan qıdırımpaz gil sayıp
Jumıs etpes hesh waqıtta xalıq ushın [3].

Bul qatarlar arqalı shayırlar ádillikti xalıq mápi menen baylanıstıradı. Onıń pikirinshe, ádillik - bul pidayılıq, hújdanlı hadallıq hám el ushın xızmet etiw.

Sonday-aq, qaraqalpaq poeziyasında ádalat ideyası kóbinese haqıyqatlıq, insap, diyanat, miyrim-shápáát túsinińleri menen birge qollanıladı. Bul bolsa ádillikti tek ǵana siyasiy emes, al ruwxıy hám ádep-ikramlılıq princip sıpatında bekkemleydi.

Qaraqalpaq shayırları ushın azatlıq hám ádalat bir-birinen ajıralmas túsinińler bolıp esaplanadı. Sebebi azat jámiyette ádillik bolmasa, erkinlik mánissiz; ádilsiz erkinlik bolsa tártipsizlikke alıp keledi.

Bul ideya kóplegen qosıq hám dástanlarda kórkem túrde ańlatıladı. Máselen, Ájiniyazdıń "Ellerim bardı" qosıǵında xalıq birligi, ádillik hám erkinlik ideyaları tómendegi qatarlarda uyǵınlasadı:

Sorasan elimdi Qojban bizlerden,
Qalpigi qazanday ellerim bardı,
Qate shiqsa keshirinler sozlerden,
Qitay, Qonirat atli ellerim bardı.

Jaylawim Urgenish, arqasi teniz,
Jawirini qaqpqtay, mallari semiz,
Ruxsatsiz bir-birine salmas iz,
Birlikli Qonirattay ellerim bardı

Bul qatarlar arqalı shayır azatlıqtı tek ğana jeke erkinlik emes, al xalıq birligi hám ádillik ústinliginiń nátiyjesi sıpatında kórsetedi. Demek, ádillik - azatlıqtıń tiykarı, azatlıq bolsa - ádilliktiń kepili.

XXI ásir qaraqalpaq poeziyasında azatlıq hám ádillik ideyaları jańasha mazmun menen bayıdı. Endi azatlıq - xalıqtıń siyasiy ğárezsizligi menen birge, insanniń mánawiy erkinligi, pikir ğárezsizligi, dóretiwshilik erkinligi sıpatında talqılanbaqta.

Shayırlar óz shıǵarmalarında milliy ózlikti ańlaw, tınıshlıqtı qádirlew, ádil sociallıq qurıw ideyaların alǵa qoymaqta.

Máselen, Kúnxojanıń "Nege kerek" qosıǵında mınaday qatarlar bar:

Sayraǵan búlbúli bolmasa,
Ishi hawazǵa tolmasa,
Bárqulla jaynap turmasa,
Ashılǵan gúl nege kerek?

Sarqırap suwı aqpasa,
Ekken eginler qanbasa.
Waqtında tasıp tolmasa,
Aqqan suwlar nege kerek?

Uzaqtan kózge túspese,
Shamalı qattı espese,
Tóbesi bultqa tiymese,
Asqar tawlar nege kerek? [5].

Bul qatarlar azatlıqtı insan qálbiniń sáwlesi sıpatında talqılaydı.

Keste 1. Qaraqalpaq poeziyasında azatlıq hám ádillik ideyalarınıń sáwleleniwi.

shayır	Shıǵarma	Tiykarǵı ideya	Kórkemlik quralları	Mazmunlı juwmaq
Ájiniyaz Qosıbay ulı	"Bozataw", "Ellerim bardı"	Watanǵa muhabbat, azatlıq ármanı	Simvol, metafora, milliy qarama-qarsılıqlar.	Azatlıq insanniń ruwxıy mútájligi sıpatında súwretlenedi.
	"Xalıq ushın"	Ádillik, haqıyqat, xalıq	Lirizm, xalıq naqılları,	Ádillikti xalıq ushın xızmet etiw menen teńlestiredi.

	"Nege kerek"		Ritorikalıq	Azatlıq - milliy maqtanış hám insan qádiri belgisi.
--	--------------	--	-------------	---

Juwmaq. Qaraqalpaq poeziyası - xalıqtıń azatlıqqa bolǵan umtısları hám ádillik ruwxınıń kórkemlik kórinisi bolıp tabıladı. Hár bir dáwir shayırı óz dóretiwshiligi arqalı xalıqtı azatlıqqa, haqıyqatlıqqa, hadallıqqa shaqırǵan. Ájiniyaz, Berdaq sıyaqlı shayırlar dóretiwshiligi bul baǵdarda tek ádebiy emes, al ruwxıy mektep wazıypasın atqarǵan. Búgingi kúnde de bul dástúr dawam etpekte: jańa áwlad shayırları azatlıqtı - insan qálbiniń ǵárezsizligi, ádillikti bolsa - sociallıq turaqlılıq hám hadallıq belgisi sıpatında talqılamaqta. Solay etip, qaraqalpaq poeziyası azatlıq hám ádillik ideyaların áwladtan-áwladqa jetkeriwshi, millet ruwxıylıǵın joqarılatıwshı biybaha dárek bolıp qaladı.

Paydalanılǵan ádebiyatla:

1. Ájiniyaz. Tańlamalı shıǵarmaları. -Nókis. «Qaraqalpaqstan», 1994. -B. 59.
2. Bazarbaev J. Ájiniyaz shayırdıń dúnyaǵa kóz qaraları haqqında filosofiyalıq ocherk. Nókis, -Bilim. 2019., 51-bet.
3. Berdaq. Saylandı shıǵarmaları. (Qayta basılıw). -Nókis. "Bilim", 2019. -B. 179.
4. Keulimjaevna, E. S. (2024). QORAQALPOQ MUMTOZ ADABIYOTI VAKILLARINING IJTIMOYIY-AXLOQIY QARASHLARINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI AHAMIYATI. Международный журнал теории новейших научных исследований, 2(12), 77-81.
5. Kúnxoja. El menen. Tańlamalı qosıqlar toplamı. -Nókis: «Qaraqalpaqstan», 1975 -B. 12.

INNOVATIVE ACADEMY